

“ILM-FAN VA TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
**INFORMATIKA FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARNI
LOYIHALASHTIRISH**

Ibragimov Sardor, Atanazarova Mastura

Xorazm viloyat Yangibozor tuman 12-maktab informatika fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Maqolada umumta‘lim maktablarida informatika fanidan darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishda uslublari mazmunidagi izchillik, informatikani o‘qitish maqsadlari, o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalash orqali belgilanishi kerakligi haqidagi mulohazalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, elektron darslik, multimedia, texnologiya.

Mustaqil yurtimizda ta‘limga bo‘lgan e‘tibor – buyuk kelajagimizga bo‘lgan inshonchning yaqqol misoli, albatta. Umumta‘lim fanlarini chuqur o‘rganishda informatika faning komputer xizmatining ahamiyati juda katta. Informatika va axborot texnologiyalari fani dars samaradorligini oshirishda innovatsion usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion ta‘lim texnologiyalarning asosiy jarayoni:

- tashkil etish;
- hamkorlikda olib borish;
- takomillashtirish;
- tahlil qilish;
- qiyoslash;
- umumlashtirish;
- xulosa chiqarish;
- boshqarish;
- nazorat etish;

baholash kabilarni o‘z ichiga oladi. XXI asrga kelib insoniyat hammaga birdek axborot olish imkoniyatini beruvchi ochiq axborot jamiyatini shakllantirish tomon jadal bormoqda. —Elektron hukumat, —elektron uy, —elektron tijorat, —elektron

ta’liml kabi raqamli borliq elementlari hayotimizga kirib ulgurdi va odatiy hol bo‘lib qoldi. Endilikda insoniyat elektron resurslardan shunchaki axborot man‘basi sifatida emas, balki interfaol muhitda ulardan aql bilan foydalanishni maqsad qilib qo‘ymoqda. Bu jadal yangilanib borayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan muloqot darajasida foydalanish, ma‘lumotlarni qayta ishlash va qaysidir ma‘noda odam o‘rnida —o‘ylashll ga majbur qilishni talab qiladi.

Informatika bo‘yicha darslar, darsdan tashqari mashg‘ulotlar va ixtiyoriy darslarini tashkil etish shakllari va uslublari mazmunidagi izchillik informatikani o‘qitish maqsadlari, o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish va tarbiyalash orqali belgilanishi kerak.

Darsdan tashqari mashg‘ulotlar o‘qituvchilar tomonidan informatikaga qiziqqan o‘quvchilar bilan o‘tkaziladi. Bu ishni o‘qituvchi rejalashtiradi va kerakligicha aniqlashtiradi. Darsdan tashqari mashg‘ulotlar shakllariga:

- to‘garaklar,
- disputlar,
- konkurslar,
- kechalar,
- leksiyalar,
- devoriy gazetalar kiradi.

—Informatika va axborot texnologiyalarill fanidan o‘tkaziladigan amaliy mashg‘ulotlar uchun topshiriqlarning to‘rt xil murakkablik darajada tuzilishi va ulardan o‘quv jarayonida foydalanish talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi, shu bilan birga ushbu fanga qiziquvchi talabalar intellektual o‘zlashtirish darajalariga mos topshiriqlar bilan ta‘minlanadi va bilimlarning talabalar tomonidan mustaqil o‘zlashtirilishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari.— T.:,

Fan.

2. Umumta’lim maktablarining 5-9-sinflari uchun mo’ljallangan matematika darsliklari. So’nggi nashri